

Carta de originalidad y autoría (rellenable)

Documento complementario para envíos por OJS

INSTRUCTIVO: Complete este formulario y adjúntelo como archivo complementario en OJS. No incluya documentos de identidad ni fecha de nacimiento. Firme con firma digital o firma manuscrita escaneada. Si necesita más espacio, utilice la página 2 (continuación).

Título del manuscrito

Tipo de manuscrito

Sección

Autor/a de correspondencia (nombre completo)

ORCID

Correo

Institución/afiliación

Declaraciones (marque todas para completar el envío)

El manuscrito es original e inédito y no está sometido simultáneamente a otra revista.

Todas las personas autoras cumplen criterios de autoría y aprueban la versión enviada.

Las fuentes, citas, tablas y figuras de terceros cuentan con el crédito y permisos necesarios.

Se declara financiación y conflictos de interés (o "Ninguno") en el apartado correspondiente.

Cuando aplica, se cuenta con aprobación ética/consentimientos y se adjuntan evidencias.

Aceptamos atender correcciones mediante versión con control de cambios y matriz de respuesta.

Contribución de autoría (CRediT) - opcional/recomendado

Uso de herramientas (incl. IA) - si aplica (qué se usó y para qué)

Nota: Si necesita más espacio, utilice la Página 2 (Continuación).

Firma del autor/a corresponsal (o firmas de todos los autores, según política)

Carta de originalidad y autoría (rellenable) – Página 2 (Instructivo y continuación)

Documento complementario para envíos por OJS

Instructivo de llenado (lectura rápida)

- 1) Abra el PDF y complete los campos. Recomendado: un lector PDF de escritorio para guardar sin problemas.
- 2) Guarde el archivo después de completarlo (evite “Imprimir a PDF” si necesita que permanezca editable).
- 3) Adjunte este PDF como “archivo complementario” en OJS junto con el manuscrito.
- 4) Si el texto no cabe en un campo, use las secciones de “Continuación” de esta página.
- 5) No incluya datos sensibles (cédula/pasaporte, fecha de nacimiento, dirección residencial).
- 6) Si el envío se realiza por contingencia técnica, el equipo editorial registrará el envío en OJS.

Continuación (si necesita más espacio)

A) Continuación – Contribución de autoría (CRediT)

B) Continuación – Uso de herramientas (incl. IA)

C) Firmas adicionales (si se requieren)